

SARGUZASHT TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALAR VA TURIZM TRENDLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Tilovmurodov Dostonbek Furqat o‘g‘li

Alfraganus university

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15633255>

Annotatsiya. *Innovatsiyalar va zamonaviy turizm trendlari sayyohlik kompaniyalari va destinatsiyalar o‘rtasida raqobatbardoshlikni oshirishning muhim vositasi sifatida tan olingan. Maqolada turistik innovatsiyalar va trendlarning sarguzasht turizmi rivojlanishidagi ta’siri tahlil qilingan, sarguzasht turizm bozori segmenti doirasida sayyohlarni jalb qilishning yangi turi va dinamikasini ishlab chiqish bo‘yicha tavsiya va takliflar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *sarguzasht turizmi, turizm trendlari, turizm innovatsiya, turistik destinatsiya, turistik kompaniyalar, turizm bozori, sayyoh.*

Abstract. *Innovations and modern tourism trends are recognized as an important means of increasing competitiveness among tourism companies and destinations. The article analyzes the impact of tourism innovations and trends on the development of adventure tourism, and provides recommendations and suggestions for developing a new type and dynamics of attracting tourists within the adventure tourism market segment.*

Keywords. *adventure tourism, tourism trends, innovation in tourism, tourist destination, tourist companies, tourism market, tourist.*

Xalqaro turizm bozorida turizmning makro-yo‘nalishi sifatida sarguzasht turizmi eng tez rivojlanayotgan segmenti hisoblanadi. Sarguzasht turizmi destinatsiyalarning iqtisodiy rivojlanishidagi roli va mahalliy jamiyat, ijtimoiy-hayot va atrof-muhitga ijobiy ta’siri borligi bilan boshqa turizm turlaridan ajralib turadi. Sarguzasht turlar asosan qishloq joylarda yoki tabiat qo‘ynida, eko hududlarda amalga oshirilgani sababi shu joylarda mahalliy aholilar uchun daromad olish va infratuzilmani rivojlantirishga hissa qo‘shadi[1,2]. Sayyohlar tomonidan amalga oshiriladigan sarguzasht turlar turizmning mavsumiyligi bilan bog‘liq hisoblanmaydi, shuning uchun ham yilling istalgan faslida turoperatorlar tomonidan sarguzasht turlarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi bu esa ommoviy turizmdan paydo bo‘ladigan muammolarni oldini olishga xizmat qiladi. Bu tendensiya mahalliy aholi uchun tadbirkorlik va ish o‘rinlarini yaratadi. Sarguzasht turizmi tadbirkorlik assotsiatsiyasining (ATTA) ma’lumotlariga ko‘ra Global sarguzasht turizmi bozorining hajmi 2024 yilda 406,12 milliard dollarga baholangan va 2025 yildan 2030 yilgacha 16,8 foizga o‘sishi prognoz qilinmoqda¹. Sarguzasht turizmi sayohatchilarga aktiv turlar va ekstremal tadbirlarda ishtirok etish imkonini beruvchi bozor sifatida jadal rivojlanmoqda[3,4]. Natijada, ko‘plab iste’molchilar nafaqat ekstremal tadbirlarni, balki tabiat va mahalliy hamjamiyat bilan bog‘lanish imkoniyatini yaratuvchi integratsion turlarni paydo bo‘lishiga turtki bo‘ladi. Ushbu trendlarni hisobga olgan holda xorijiy davlatlar sarguzasht turizmini rivojlantirishda zamonaviy turizm trendlari va innovatsiyalardan foydalanishni samari yo‘l sifatida baholashmoqda.

¹ <https://learn.adventuretravel.biz/research/2024-adventure-travel-industry-snapshot>

Innovatsiyalar sayyohlik operatorlarining uzoq muddatli barqarorligi, sarguzasht turizmini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Darhaqiqat, sarguzasht turizmi ko‘pgina davlatlarda sayyohlar ustunligi sifatida tan olingan. Xorijiy ekspertlarning ta’kidlashicha, sarguzashtli turizm mahsulotlari bilan shug‘ullanadigan turizm tashkilotlari zamonaviy turistik trendlar va innovatsiyalarni qabul qilish orqali iqtisodiy daromad olish imkoniyatini oshiradi. Sarguzasht turizmidagi innovatsiyalar iqtisodiy o‘sish va ish o‘rinlarining harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib, turizmning tashkiliy, mintaqaviy, milliy va xalqaro rivojlanishiga olib keladi. Qolaversa turistik korxonalarini sayyohlik bozorida raqobatdosh ustunligiga erishishda muhim omil hisoblanadi[5,6]. Darhaqiqat, innovatsiyalar doimiy o‘zgaruvchan iste’molchining talablarini qondirish uchun turistik tendensiya vafazifasini bajaradi. **Shuni takidlash joizki turistik trendlar va innovatsiyalardan foydalanib sarguzasht turizmini rivojlantirishda bir qancha muammolar mavjud:**

a. Og‘ir ob-havo sharoitlarini yengillashtirishda innovatsion metodlarni ishlab chiqilmaganligi: Sarguzashtli sayohat ko‘pincha ob-havo tez o‘zgarishi mumkin bo‘lgan uzoq joylarda amalga oshiriladi. Bu operatorlar va mijozlar uchun katta xavf tug‘dirishi, sarguzasht turlarni xavfsiz rejalashtirish va amalga oshirishni qiyinlashtirishi mumkin;

b. Sayyohlik tajribasini oshirishda innovatsion xizmatlarning yetarli ishlab chiqilmaganligi: Ko‘plab sayyohlik obyektlari va xizmatlari hali ham zamonaviy raqamli texnologiyalarni to‘liq joriy qilmagan. Masalan, sun‘iy intellekt asosida yo‘riqnomalar, AR/VR texnologiyalaridan foydalanish yoki sayyohlar uchun shaxsiylashtirilgan xizmatlar yetarli darajada rivojlanmaga;

c. Aktiv turlarni olib borishda innovatsion jihozlarning kamligi: Sarguzasht turlar odatda tabiiy resurslar integratsiyalangan, ochiq osmon ostida amalga oshiriladi. Bu turistlarga oziq-ovqat, suv va tibbiy buyumlar kabi materiallarni foydalanishni cheklovlarini keltirib chiqarishi mumkin. Turoperatorlar ushbu turdagi cheklovlarni oldini olish uchun turistlarni ta‘minlashga tayyor bo‘lishlari kerak;

d. Instruktor-gidlarning innovatsion yo‘riqnomalari ishlab chiqilmaganligi: Sarguzashtli sayohat operatorlari va gidlar ko‘pincha jismoniy mashaqqatli sharoitlarda uzoq vaqt ishlashi talab etiladi. Ular o‘z ishidagi stressni engishlari va qiyin vaziyatlarda xotirjam va professional bo‘lishlari uchun sarguzasht turlardan oldin ishlab chiqilgan xavfsizlik va sayohat yo‘riqnomalari ishlab chiqilishi talab etiladi.

Yuqoridagi muammolarni hisobga olgan holda **hududlarda sarguzasht turizmini rivojlantirish uchun yuqdagi innovatsion takliflar** ishlab chiqildi:

- Virtual reallik (VR/AR) texnologiyalari orqali sayyohlar ekstremal marshrutlar va joylarni oldindan sinab ko‘rish;

- Sun‘iy intellekt asosida ishlaydigan mobil ilovalar sayohatchilarga shaxsiylashtirilgan yo‘nalishlar, xavfsizlik bo‘yicha maslahatlar va real vaqt rejimida ma‘lumotlar berishini takomillashtirish;

- Sayyohlar uchun maxsus GPS-kuzatuv tizimlari va tezkor yordam chaqiruv tugmalari orqali xavfsizlikni ta‘minlash dasturlarini ishlab chiqish;

- Ekstremal hududlarga sarguzasht turistlar uchun dronlar yordamida hududni kuzatish va yo‘nalishlar bo‘yicha maslahat berish tizimlarini yaratish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Canavan, B. (2018). "An Existentialist exploration of tourism sustainability: Backpackers fleeing and finding themselves. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(4), 551–566.
2. Caravan and Camping State of the Industry Report, 8th edition, 2023. <https://caravanstats.com.au/research/caravan-and-camping-state-of-the-industry-2023/>. Accessed 22 May.
3. Cova, B. (2021). The new frontier of consumer experiences: Escape through pain. *AMS Review*, 11, 60–69.
4. Light, D., & Brown, L. (2020). Dwelling-mobility: A theory of the existential pull between home and away. *Annals of Tourism Research*, 81, Article 102880.
5. Tiberghien, G., Bremner, H., & Milne, S. (2020). Authenticity and disorientation in the tourism experience. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*, 30, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.jort.2020.100283>
6. Zatori, A., Smith, M. K., & Puczko, L. (2018). Experience-involvement, memorability and authenticity: The service provider’s effect on tourist experience. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.12.013>.